

**QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARIDAGI OCHIQ VA YOPIQ
KOLLEKTORLARNING TUPROQ SHO‘RLANISHINI
KAMAYTIRISHDAGI AHAMIYATI HAMDA SHO‘RLANISHNI
BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI**

*Bo‘riyev.O.,
Ibroximov.G.,
Omandavlatov.S.,
Hasanov.H.,
Norqobilov.H*

*Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti
boriyevoxunjon99@gmail.com*

***Annotatsiya.** Maqolada tuproqlarning sho‘rlanishi, sabab va oqibatlari haqida ma’lumotlar berilgan. Tuproqlarning sho‘rlanishiga asosiy sabab sug‘orish tizimidagi ochiq va yopiq kollektorlarning talab darasida ishlamaganligi va tuproqlarni turli darajada sho‘rlanishga uchraganligi keltirilgan.*

***Tayanch so‘zlar va iboralar:** Tuproq sho‘rlanishi, sho‘rlangan tuproq, ekotizim, sug‘orish suvi, agrotexnik inshoot, sizot suvlari, grunt suvlari, zovur, ochiq kollektor-zovur, yopiq kollektor-zovur, melioratsiya, ekologik vaziyat.*

***Sho‘rlangan tuproq namli bo‘lib, quriganda tuproqni yuza qavatida tuz kristallari hosil bo‘ladi.** Tuproqlar sho‘rlangan bo‘lsa, ekotizimdagi hayotga salbiy ta’sir ko‘rsatadigan muvozanat yuzaga keladi. Respublikamizdagi mavjud sug‘oriladigan yer maydonlarining qariyb 2,1mln.gektari yoki 49 foizi turli darajada sho‘rlangan bo‘lib, shundan 3,0 foizi kuchli, 15 foizi o‘rta va 31 foizi kam sho‘rlangan yerlardir.*

Tuproqdagi biologik jarayonlarning rivojlanishi uchun optimal namlik miqdori mavjud. Bu bo‘shliqning 60% atrofida joylashgan, chunki namlik yuqori bo‘lishi kislorod mavjudligiga ta’sir qiladi. Sug‘orish suvi tarkibida tuz bo‘lganligi sababli tuproqlarning sho‘rlanishining asosiy sababi hisoblanadi. Bundan tashqari, sug‘orish suvi orqali tuproq mikroorganizmlar yoki og‘ir metallar bilan ifloslanishi mumkin.

Bugungi kunda sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, tuproq tarkibidagi tuzlar miqdorini bir me’yorda saqlab turish, bundan tashqari tuproq tarkibidagi ortiqcha namlikni chiqarib yuborishda ochiq va yopiq kollektorlardan foydalaniladi. Quyida bu agrotexnik inshootlarning afzalliklari to‘g‘risida fikr yuritamiz.

Sho‘rlangan sizot suvlar yetarli darajada oqib keta olmaydigan yerlarda dalani tekislash bilan birga kollektor-zovur ham yerlarning sho‘rini yuvish, tuproqni chuqur qatlamlarigacha sho‘rsizlantirish, sizot suvini chuqurlashtirishda asosiy va hal qiluvchi tadbirlardan hisoblanadi. ovurlar yaxshi ishlaydigan yerlarda suv–xo‘jalik va agromeliorativ tadbirlar tizimsidan to‘g‘ri foydalanilganda yangidan o‘zlashtirilgan, shuningdek, eskidan sug‘orilib kelingan yerlarni yanada hosildor qilish oson bo‘ladi.

Zovurlar – tuproqdagi ortiqcha namni oqova holatga aylantirib, namiqqan maydondan uzoqlashtirish ma’nosini anglatadi

Kollektor-zovurlar yerning sho‘rlanishi va botqoqlanishiga qarshi kurashdagi aktiv vosita bo‘lib, undan xorijda (AQSH, Avstraliya, Misr, Hindiston, Jazoir, Italiya va boshqa mamlakatlarda) keng foydalanilmoqda. Lekin avval ulardan uncha foydalanilmadi. Bunda V.R.Vilyamsning «Sug‘oriladigan dehqonchilikning o‘tdalali tizimi» ishida tuproqning qayta sho‘rlanishiga qarshi kurash tadbiri sifatida sun‘iy zovurning mutlaqo foydasiz va iqtisodiy jihatdan zarur emas, degan fikri jiddiy rol o‘ynadi. Akademik V.R.Vilyams tuproq sho‘rlanishining asosiy omili (tabiiy sharoitda ham, sug‘orishda hamda qurg‘oqchilik bo‘lib turadigan viloyatlarda, sug‘oriladigan yerlarda butunlay strukturasisiz tuproqlarda bo‘lgani singari) kapillyar suvlarning bug‘lanishi jarayonidir, deb hisoblagan edi.

Kollektorlarning birinchi davrdagi vazifasi tuproq-gruntni yuvish yo‘li bilan ekin uchun optimal suv-tuz tartibotini hosil qilish va ikkinchi davrdagi vazifasi shu tartibotini doimo saqlab qolishdir. Tuproq-gruntini chuqurroq sho‘rsizlantirishning dastlabki vazifasi kollektorlar turli tipda bo‘lishi va sho‘r turli usulda yuvilishidir.

Sho‘rlangan yerlarni melioratsiyalashda uzluksiz ishlaydigan chuqur yopiq kollektorlardan tashqari yana ko‘pgina hollarda muvaqqat yordamchi ochiq kollektor(sayoz zovur)lardan ham foydalanish maqbul bo‘ladi. Agar doimiy zovurlar oralig‘idagi masofa keragidan ham katta bo‘lsa, muvaqqat qo‘shimcha zovurlardan foydalanish yaxshi natija beradi va bunda qo‘shimcha chuqur zovur qazishga ehtiyoj qolmaydi. Ochiq kollektor-zovurlarning qulayligi kamxarajligi hamda yo‘naluvchanligidir. Kamchiligi esa tezda sayozlashib, o‘tlar bilan qoplanishidir.

Gorizental yopiq kollektorlar odatda, muayyan chuqurlikka gorizental ko‘milgan quvur tarmoqlaridan iborat. Quvurli kolektorlardan qishloq xo‘jaligi yerlarida ko‘proq foydananiladi.

Gorizental yopiq kollektor-drenajlarning ish printsipti, sizot suvi o‘z ta’siri doirasida taqsimlanishi, suv oqimining yo‘nalishi gorizental ochiq kollektorniki singaridir. Kollektorlarning chuqurligi va oralig‘idagi masofa ochiq gorizental uchun qanday olingan bo‘lsa, yopiq kollektorlarda ham xuddi shunday olinadi.

Bu agrotexnik inshootning effektivligi yuqori, uzluksiz va bir maromda ishlaydi. Uzoq muddat xizmat qiladi.

Bugungi kunda qishloq-xo'jaligining barcha tarmoqlarida yuqori mahsuldorlikka erishish uchun zamonaviy texnologiyalar hamda vositalardan keng foydalanilmoqda. Respublikamizdagi ekin maydonlarida hozirgi kunda 700ga yaqin kimyoviy birikmalar ishlatilmoqda. Bu kimyoviy birikmalardan me'yordan ortiq foydalanish natijasida ekotizimning muvozanati sekin astalik bilan buzilib bormoqda. Ekin maydonlaridagi sizot suvlarini me'yorlashtirishda ochiq va yopiq kollektorlarning o'ri beqiyos. Ushbu agrotexnik inshootlarning afzalligi yuqori ekanligini xorijiy mamlakatlar olimlari ham ta'kidlashmoqda. Shunday ekan tobora ifloslanib borayotgan unumdor ekin maydonlarimizning ham meliorativ ham ekologik holatini yaxshilashda ochiq va yopiq kollektor tizimlaridan unumli foydalanmog'imiz zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tuproq sho'rlanishi qishloq xo'jaligi uchun xavf bo'lsa, uni bartaraf etish mumkin. Eng muhimi — **melioratsiya, to'g'ri sug'orish, sifatli va agrotexnik vositalarni** kengaytirishdir.

Sho'rlanishning oldini olish uchun esa mavjud egat oralab sug'orish usulini zamonaviy sug'orish texnologiyasi bilan bosqichma-bosqich almashtirib borish kerak bo'ladi. Ikkinchidan, sug'oriladigan yerlarning zovur tarmoqlariga bo'lgan talabni ham yildan-yilga ko'paytirib borish talab qilinadi, hozirda bu ko'rsatgich 65% ni tashkil qiladi. Lekin bu zovur tizimidagi tik zovurlarning (ularning soni 5 ming.ta) 50%i umuman ishlaymaydi (tozalanmaydi, eskirgan, ehtiyoj qismlar yo'q va hakoza). Tik zovurlar muntazam ishlab turgan hududlarda tuproqda tuz to'planishi qayd etilmaydi.

Sug'oriladigan yerlarning qashshoqlanishini to'xtatish va ularning hosildorligini oshirish uchun beda va dukkakli ekinlarni ilmiy-amaliy tizimda almashlab ekishga erishmoq lozim. To'proqlarni bonititlash, yer kajastrini ishlab chiqish va unga rioya qilish mo'l hosil olishga asos bo'ladi.

Yer resurslarini muhofaza qilishning mohiyatini bilish va bu sohadagi chora tadbirlarga o'ta ma'suliyat bilan e'tibor berish, amal qilish insoniyatning oliy darajadagi muqaddas burchi bo'lmog'i lozim. Bu tadbirlarga quyidagi yo'nalishlarni kiritish mumkin:

1. Yer melioratsiyasi tadbirlarini to'g'ri joriy etish;
2. Yerlarning ma'lum qismini tabiiylikda qoldirish;
3. Turar joy, shahar, sanoat va hakoza qurilishlarga tuprog'i qishloq xo'jaligi uchun noqulay bo'lgan yerlarni ajratish;
4. Kon-qazlov va boshqa sanoat chiqindilarini yo'qotib, ularni ham foydali yerlarga aylantirish;
5. Dala ihotazorlarini yaratish;

6. Yerdan foydalanish ishlari ustidan davlat nazoratini kuchaytirish;
7. Yerdan almashlab foydalanishni yo‘lga qo‘yish;
8. Yer resurslaridan oqilona foydalanish milliy dasturini yaratish va joriy qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Isashev A, Matyakubov B.Sh, Sobitov O.U., Irrigatsiya va melioratsiya, Andijon-2019.
2. ***Sattorov Z. M., Ekologiya. T.: 2018.***
3. ***Ergashev. A. Ekologiya, Biosfera va tabiatni muhofaza qilish. T.: 2005 y.***
4. Axmedov X.A., Zax qochirish melioratsiyasi. T.: 1975 y.
5. Abdullayev S.A., Namozov X.Q., Tuproq melioratsiyasi va gidrologiyasi T.: 2020.